

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 8 | 151-173 (2023)

**DISPOSITIVOS TURÍSTICOS Y PRODUCCIÓN DE
ESPACIALIDAD EN EL PARQUE NACIONAL EL LEONCITO
(SAN JUAN, ARGENTINA)**

*Dispositivos turísticos e a produção de espacialidade no Parque Nacional El Leoncito
(San Juan, Argentina)*
*Tourist devices and the production of spatiality in El Leoncito National Park
(San Juan, Argentina)*

Josefina Galuchi

Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas / Administración de Parques Nacionales. José Bonifacio 1337, 7º piso, Buenos Aires, Argentina.
E-mail: galuchijosefina@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8365-3252>

Fecha de recepción: 23 de octubre de 2023 Fecha de aceptación: 24 de diciembre de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En este trabajo problematizo cómo se han articulado, en años recientes, las políticas de desarrollo turísticas y de “conservación” dentro de la Administración de Parques Nacionales. Examino para ello aquellos discursos turísticos difundidos por el Parque Nacional El Leoncito –creado en el año 2002–, ubicado en la provincia de San Juan. Me interesa reflexionar sobre las representaciones normalizadas del espacio que construyó la institución en el discurso para su visita turística, señalar la selección que recorta del pasado del lugar y explorar algunas paradojas que presenta en los últimos años la política de “conservación” impulsada por este parque. Mediante este análisis me importa mostrar, por un lado, que su conformación supuso un proceso expulsivo de la población en el que se replicaron algunos procedimientos y paradigmas de conservación ya presentes en los orígenes de la institución. Por otro lado, se muestran renovadas contradicciones al calor de ciertos cambios producidos en un contexto diferente.

Palabras clave: políticas turísticas, áreas protegidas, conservación, dispositivos turísticos.

RESUMO

Neste trabalho, problematizo como as políticas de desenvolvimento turístico e “conservação” têm sido articuladas nos últimos anos na Administração de Parques Nacionais. Para isso, examino os discursos turísticos promovidos pelo Parque Nacional El Leoncito, localizado na província de San Juan, criado em 2002. Interesse-me em refletir sobre as representações normalizadas do espaço que a instituição construiu em seu discurso para visitantes turísticos, apontar a seleção que faz do passado do local e explorar algumas contradições que têm surgido nos últimos anos na política de “conservação” promovida por esse parque. Através dessa análise, quero destacar, por um lado, que a formação deste Parque implicou um processo de expulsão da população no qual foram replicados alguns procedimentos e paradigmas de conservação já presentes nas origens da instituição, mas também novas contradições que surgiram em um contexto diferente.

Palavras-chave: políticas de turismo, áreas protegidas, conservação, dispositivos turísticos.

ABSTRACT

In this work, the articulation of tourist development and “conservation” policies in recent years within the National Parks Administration is analyzed. To do this, tourist discourses promoted by El Leoncito National Park, established in the province of San Juan since 2002, are examined. I am interested in showing the normalized representations of space that the institution has constructed in its discourse for tourist visits as well as highlighting the selective aspects of the place’s history it has drawn. Also, some paradoxes that have emerged in recent years in the “conservation” policy promoted by this park are considered. Through this analysis, I aim to demonstrate, on one hand, that the formation of this park involved a process of displacing the local population, in which certain procedures and paradigms of conservation were replicated from the institution’s origins. On the other hand, the case reveals renewed contradictions in response to current changes in a different context.

Keywords: tourism policies, protected areas, conservation, tourist devices.

INTRODUCCIÓN

La Administración de Parques Nacionales –en adelante, APN o Parques Nacionales– es un organismo estatal creado en 1934 en Argentina. En el espacio público se presenta como una institución que “tiene como objetivos diseñar, conducir y controlar la ejecución de las políticas necesarias para conservar y manejar los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, existentes actualmente y las que eventualmente se incorporen, con el objeto de asegurar el mantenimiento de su integridad en todo lo relacionado con sus particulares características fisiográficas, asociaciones bióticas, recursos naturales y calidad ambiental de los asentamientos humanos y promover la creación de nuevas áreas en el marco de la Red Nacional de Áreas Protegidas”¹.

En sus inicios, esta institución ocupó un lugar importante como dispositivo de conquista en el proceso de consolidación del Estado nacional argentino. Diversos autores mostraron cómo la creación de áreas protegidas en Argentina estuvo motivada no simplemente por la conservación de espacios “naturales”, sino también por el ejercicio de soberanía del Estado nacional en zonas de frontera (Díaz 1997, 2002; Diegues 2000; Navarro Floria 2008; Pérez 2008; Trentini 2009, 2015; Crespo 2014; Ferrero 2014; Kaltmeier 2022, entre otros). Asimismo, destacan el enfoque nacionalista europeizante que tuvo en ese entonces APN, la visión dicotómica entre naturaleza y cultura sobre la que edificó sus políticas y el papel relevante que jugó en los procesos de ordenamiento territorial y de control de poblaciones. Estos autores sostienen que el avance del modo de producción capitalista y los intereses de las clases conserva-

doras llevaron a la expulsión violenta y a la enajenación de las tierras ocupadas por pueblos indígenas² y por algunos sectores subalternos no indígenas, para constituir las en áreas protegidas. Díaz (1997, 2002), por ejemplo, analizó cómo se legitimó bajo fines “proteccionistas” la expansión territorial sobre esos espacios, ocultando propósitos económicos, políticos y militares de la Nación Argentina. En la misma línea, Navarro Floria (2008) problematizó el proyecto conservador de la institución, el colonialismo interno que reforzaba, la visión nacionalista y autoritaria que tenía y los conflictos que generó.

Junto con el propósito de ejercer la soberanía estatal en espacios fronterizos, la institución se dedicó a fomentar la actividad económica del turismo (Navarro Floria 2002; Pérez 2008; Valverde 2010; Ferrero 2014). Desde sus inicios, se ha destacado que “la conservación de la naturaleza, entendida como la preservación estética del paisaje natural, se consideraba solo si era funcional para el turismo” (Kaltmeier 2022: 78-79). Con el correr de los años, las políticas turísticas asumieron diferentes propósitos y se consolidaron como actividad central en las áreas protegidas. Por ejemplo, tras la asunción del presidente Juan Domingo Perón (1946-1955) dejaron de estar dirigidas a una elite para orientarse hacia un turismo social o de masas (Bessera 2008; Piglia 2012). Además, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la creación de nuevas áreas protegidas que tuvieron como propósito ya no conservar la belleza escénica o paisajística sino la variabilidad biogeográfica de estos parques, las acciones turísticas se centraron, en estos casos, en mostrar la variabilidad de recursos y ecorregiones que componen el territorio argentino. Un ejemplo de esto es el Parque

Nacional El Leoncito, ubicado al sur de la provincia de San Juan.

En este trabajo, con el propósito de problematizar específicamente cómo se articulan las políticas de desarrollo turísticas y de “conservación” en años recientes dentro de la Administración de Parques Nacionales, se examina el discurso turístico difundido por el Parque Nacional El Leoncito³. Me interesa reflexionar sobre las representaciones normalizadas del espacio que construye la institución en su visita turística, señalar la selección que recorta del pasado del lugar y explorar algunas paradojas que presenta, en los últimos años, la política de “conservación” impulsada por este parque. Mediante este análisis me importa mostrar que su conformación supuso un proceso expulsivo de la población en el que se replicaron algunos procedimientos y paradigmas de conservación ya presentes en los orígenes de la institución, así como también ciertas contradicciones más recientes.

En los siguientes apartados desarrollo, primero, algunas discusiones teóricas en torno a las políticas turísticas, la espacialidad y las áreas protegidas. En segundo lugar, analizo la historia de la creación del Parque Nacional El Leoncito y cómo se fueron redefiniendo algunas políticas de “conservación” en este espacio a lo largo del tiempo. Finalmente, reviso los discursos turísticos difundidos por el parque, con el propósito de profundizar sobre la lógica y las omisiones que los estructuran.

POLÍTICAS TURÍSTICAS, ESPACIALIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Desde hace muchos años, las áreas protegidas en Argentina constituyen destinos

turísticos de especial relevancia. Sin embargo, luego de la crisis neoliberal del año 2001, con el impulso al turismo dentro de las políticas del Estado nacional, esta actividad fomentada por los parques nacionales asumió un claro protagonismo (Schenkel 2022). Sus bellezas naturales fueron promocionadas como un atractivo prioritario, especialmente porque permitían ingresar divisas internacionales.

Varios autores señalan que el turismo ha implicado un proceso de construcción cultural de imágenes sobre los destinos a los que se promueve su visita y que estas condicionan las formas de mirar el mundo (Pereiro Pérez 2012). Urry (2001) conceptualiza este proceso como “autenticidad escenificada”, es decir, como imágenes que, lejos de ser espontáneas, son socialmente construidas, inducidas y reproducidas. En esa línea, Crespo (2022) sostiene que “las políticas turísticas suponen la configuración de una lógica y marco expositivo que puede ser analizado como objeto –en su contenido– y como práctica, es decir, como productora de una mirada o ‘maneras de ver’” (2022: 27; traducción de la autora). A partir del concepto de “mirada turística” (Urry 2002), la autora examina cómo en las políticas del sector se plasman imaginarios culturalmente aprendidos y redefinidos en el tiempo que “ordenan” e instalan la forma en que se construye y es posible intervenir en el espacio. Estas miradas configuran “imaginarios turísticos” (Hiernaux 2002), realidades o concepciones de mundo que, lejos de presentarse como neutrales o inocentes, instalan relaciones de poder y discursos hegemónicos sobre aquellos espacios. Por medio de distintos dispositivos, como cartelera, folletería o videos de difusión, las imágenes turísticas se conforman como instrumentos de dominación (Hiernaux 2015), que orien-

tan y socializan la forma en que el espacio debe ser pensado, sentido y usado, pero también como instrumentos ideológicos de producción de exotismo y de alteridad (Fueyo Gutiérrez 2002). Aun cuando esas imágenes son continuamente desafiadas –y, por tanto, redefinidas–, el turismo ha operado como un dispositivo que involucra la producción de territorialidades y de formas de constitución, contemplación y socialización de “quiénes somos” y “no somos” junto con “quiénes no deberíamos ser y hacer”, al describir y prescribir relaciones, historias, moralidades, apegos afectivos, prácticas, usos y definiciones del espacio, tanto hacia afuera como hacia el interior de su frontera (Crespo 2017).

Ahora bien, lejos de pensarlo como pasivo, vacío y carente de sentido, el espacio es un proceso en permanente construcción, dinámico y producto de nuestro mundo, atravesado por relaciones de poder (Lefebvre 1974; Massey 2009). En esta línea, Lefebvre (1974) introduce tres conceptos estructurantes en su teoría para comprender su producción. En primer lugar, la noción de prácticas espaciales, entendidas como las formas en que lo generamos, utilizamos y percibimos en nuestras experiencias cotidianas. En segundo lugar, incluye a las representaciones del espacio, en otras palabras, introduce la relevancia de considerar cómo éste es concebido desde lógicas y saberes particulares. Finalmente, menciona la existencia de los espacios de representación, es decir, aquellos vividos y experimentados por los sujetos más allá de su dimensión física.

Desde la perspectiva de la geografía crítica (Lefebvre 1974; Massey 2009), la producción de los espacios supone procesos llenos de conflictos internos y que están constituidos, según Massey (2009), por confluencias o constelaciones de trayectorias siempre en

conflicto y negociación. Abordar al espacio desde esta dimensión de la multiplicidad, implica entenderlo como un abanico de historias enlazadas y, en ocasiones, encaminadas en direcciones opuestas (Massey 2009). En el marco de geometrías de poder (Massey 2007), estas miradas turísticas hegemónicas determinan qué mostrar y qué silenciar pero, especialmente, qué narrativas contar.

Las miradas turísticas construyen e impregnan los lugares espacio-temporalmente situados en cada contexto en relación con procesos históricos específicos (Massey 2000, 2005). En tanto, como señalé, los espacios no son áreas autónomas ni neutrales (Lefebvre 1974); diversas políticas, programas y proyectos de organización político-administrativa territoriales encarados por el Estado, o bien por otros ámbitos de regulación y dominación que no forman parte del aparato estatal, han incidido en su forma de uso y apropiación. Por ejemplo, espacios productivos, como estancias agrícolas ganaderas, actualmente son mercantilizados, seleccionados e introducidos al mercado turístico, convertidos en atractivos a partir de elementos valorizados en el proceso de la construcción de lo nacional (Pérez Winter 2017). Esta mirada turística responde a la selección de determinados elementos y sentidos que se constituyen como atractivos, mientras silencian y omiten aquellos que no responden a lógicas mercantiles; entre ellos, ciertos pasados y presentes locales.

En los apartados que siguen, recupero estas discusiones teóricas para revisar la historia del Parque Nacional El Leoncito y los distintos imaginarios construidos sobre el territorio desde la perspectiva institucional. Analizo cómo la creación de esta área protegida supuso replicar procedimientos

que caracterizaron las primeras etapas de la APN, aunque en otro contexto social y político, y examino cuáles son los sentidos que transmite la institución acerca de la historia y el espacio local a través de los dispositivos turísticos seleccionados.

LA CONFORMACIÓN DEL PARQUE NACIONAL EL LEONCITO

El Parque Nacional El Leoncito, de 89.000 ha, está ubicado en el Valle de Calingasta, al sur de la provincia de San Juan (Figura 1). Este parque fue originariamente constituido como Reserva Natural Estricta en 1994 (Decreto 46/94) y, en 2002, adquirió la categoría de Parque Nacional (Ley N° 25.656). Su creación debe verse en el marco de un proceso más amplio de multiplicación de áreas protegidas que tuvo lugar a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI en Argentina. En parte, este aumento respondía a la preocupación de organismos internacionales por los efectos destructivos en los ambientes, por la pérdida de diversidad genética y la extinción de algunas especies. Pero especialmente, desde la perspectiva de Ferrero, se vincula con la expansión de una economía neoliberal cuyo “modelo de conservación no solo se presenta como una respuesta frente a la crisis ambiental, sino también como una nueva oportunidad para la expansión del capital” (Ferrero 2018: 105).

Con anterioridad a la creación de esta área protegida funcionaba una estancia denominada El Leoncito⁴. Las tareas realizadas por los trabajadores en la estancia eran diversas y, según los relatos de ex-pobladores y pobladoras, participaba toda la familia. Niños, jóvenes, mujeres y varones no estaban exentos de los compromisos y

obligaciones laborales anuales. Además de grupos familiares, residían allí hombres solos o trabajadores “golondrina” contratados como mano de obra para realizar labores específicas. La actividad económica central era la ganadería –de vacuno, cerdo y ovino– y la agricultura –principalmente, el cultivo de frutas y verduras y pasto, como sorgo y centeno, para forraje–. Si bien en la estancia El Leoncito se criaba ganado, también era utilizada para llevar animales de otras estancias –como por ejemplo, de la estancia de Álamos– a cambio de un pago de pastaje. Las prácticas realizadas por las mujeres estaban vinculadas a la ordeña de leche y al procesamiento de los alimentos de origen animal o de aquellos obtenidos de la cosecha y sus derivados. Además, se encargaban de mantener los espacios domésticos, ya fueran de sus propias familias o de la casa principal o casco de la estancia, donde se alojaba el administrador. Esta casa estaba construida con adobe y era de una sola planta, con varias habitaciones que formaban un semicírculo en cuyo centro funcionaba un patio interno con una galería que tenía una frondosa parra.

A mediados de la década de 1950, los cielos bajo los cuales transcurría la vida cotidiana de la estancia fueron objeto de interés para la instalación de dos centros astronómicos en esas tierras. En una primera instancia, durante la década del sesenta se creó el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OFA)⁵, producto de una iniciativa de universidades extranjeras y de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Décadas más tarde, a mediados de los años ochenta, se fundó el Centro Astronómico El Leoncito (CASLEO), que alcanzó gran prestigio como centro nacional de servicios para la comunidad astronómica, dependiente del Consejo Nacional de Investiga-

Figura 1. Ubicación Parque Nacional El Leoncito en la provincia de San Juan. Fuente: Anexo del Plan de Manejo del Parque Nacional El Leoncito (2009). Disponible en el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), APN. <https://sib.gov.ar/areas-protectadas/parque-nacional-el-leoncito?tab=info-General>. Consultado el 9/04/2024.

ciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba y San Juan. La creación de este

espacio como área protegida fue producto de la solicitud de estos observatorios universitarios, que reclamaban reducir la con-

taminación del cielo atribuida a actividades humanas. La selección del lugar estuvo centrada en la particularidad del cielo y en las condiciones atmosféricas, propicias para las investigaciones.

En un inicio, se lo categorizó como Reserva Natural Estricta El Leoncito, y se prohibieron los asentamientos humanos, el acceso al público en general, la construcción de edificios y el tránsito de vehículos. Esta categorización implicó la expulsión de los trabajadores que residían ahí y el dismantelamiento de las actividades que se desarrollaban. Quienes trabajaban en tareas vinculadas al mantenimiento de la finca tuvieron que abandonar la zona, vender sus animales a un bajo costo y reinsertarse en otros ámbitos laborales. Esto produjo un cambio en su cotidianeidad y la ruptura de los lazos que estas familias habían entablado entre sí y con el espacio. Asimismo, se limitó el acceso a la zona a un grupo reducido de científicos y pasantes en proceso de formación profesional.

La política expulsiva de pobladores no era algo novedoso por parte de la institución. Como mencioné en la introducción, desde sus inicios, APN llevó adelante una política de conservación que impedía la presencia humana en ciertas zonas; sin embargo, en este contexto, las motivaciones por las que se lo hacía y los sujetos desalojados eran otros. Estas estrategias ya no se enmarcaban en una política de control y ejercicio de soberanía en zonas de límites internacionales, como en los primeros parques nacionales en Argentina, sino que se sostenían en un paradigma de conservación que continuaba manteniendo una visión dual de la naturaleza y la cultura, entendiendo que algunas actividades culturales, como las prácticas ganaderas –no así el turismo y el desarrollo científico astronómico–, contaminaban el

espacio “natural”; más precisamente, el cielo. Así, con excepción de dos familias que quedaron como cuidadoras del espacio de la reserva, los trabajadores y habitantes de este espacio fueron, como ya señalé, obligados a dejar este lugar, a vender sus animales –en el mejor de los casos– y a insertarse en otros circuitos económicos regionales. En su mayoría, estos pobladores se incorporaron en el mercado laboral del departamento de Calingasta y algunos mantienen hasta el día de hoy un fuerte resentimiento hacia Parques Nacionales.

Años más tarde, en 2002, a partir de la demanda de los observatorios astronómicos que reclamaban la incompatibilidad de ciertas actividades y modalidades de uso del espacio, se propició la recategorización del área protegida como un Parque Nacional (Ley Nacional N° 25.656). La conformación de este parque fue un proceso en permanente construcción, en palabras de Massey (2009), un producto de geometrías de poder, plasmado por una complejidad de redes, enlaces, intercambios y conexiones, que determinaron aquellas actividades permitidas y prohibidas, pero también cuáles eran los sujetos y los tiempos que se habrían de exhibir.

En las últimas décadas del siglo XX, a partir de las recomendaciones y sugerencias de organismos internacionales vinculados a la conservación de áreas protegidas, la APN comenzó a pensar en un modelo de gestión diferente al implementado en sus orígenes, que superara aquellos procedimientos estrictos que determinaban los límites entre lo que debía quedar fuera o dentro del espacio territorial. En este marco, desde mediados de la década de 1990, comenzó a ingresar en la agenda de la institución una política cultural que tiene como propósito resolver problemáti-

cas vinculadas a la gestión del patrimonio cultural en las áreas protegidas. Esta política fue producto de las numerosas críticas realizadas por parte de poblaciones locales –indígenas y no indígenas– en otras áreas protegidas, junto con la incorporación a la institución de profesionales formados en ciencias humanas que demandaban un aumento de la participación de dichas poblaciones en el “manejo” de estas áreas.

A partir de esa instancia, las primeras acciones estuvieron orientadas a debatir sobre la importancia del desarrollo de las actividades humanas y culturales en la configuración actual del ambiente con profesionales de las ciencias naturales que trabajaban en el organismo (Molinari 2018). Se retomaron para ello las convenciones emitidas por organismos internacionales que sugerían repensar el vínculo entre áreas protegidas y las poblaciones locales. Aun cuando esta perspectiva ha tenido ciertas limitaciones, su incorporación fue importante dentro de la institución porque permitió incluir una mirada sociocultural en la gestión de los territorios protegidos bajo la jurisdicción de Parques Nacionales⁶.

En el Parque Nacional El Leoncito, esta política cultural tuvo su anclaje de la mano de un proyecto denominado “Conservación de la Estancia El Leoncito”, cuyo objetivo fue “conocer, valorar, conservar y difundir los diversos componentes que conformaron la estancia El Leoncito en distintos periodos históricos, al mismo tiempo que apuntó a conocer el proceso sociohistórico que dio lugar al poblamiento y posterior consolidación de la estancia El Leoncito en un marco de referencia regional” (APN 2014: 1). Si bien esta iniciativa fue propuesta por técnicos y técnicas del área de patrimonio cultural de Parques Nacio-

nales, estuvo avalada también por los distintos directivos de la institución, aunque con desigual énfasis y financiamiento a lo largo del tiempo (Galuchi 2022).

El proyecto “Conservación de la estancia El Leoncito” estuvo constituido por tres líneas de trabajo: 1) la conservación física del casco de la estancia; 2) la recuperación de testimonios orales de los pobladores locales que vivieron o trabajaron en dicho espacio antes de la creación del área protegida; y 3) la investigación de documentos escritos provenientes de archivos como, por ejemplo, títulos de propiedad, litigios o documentación que den cuenta de transformaciones espaciales del periodo en que la estancia estuvo en actividad (APN 2014). Por un lado, esto introdujo aspectos novedosos para la institución, como la conformación de talleres y espacios de intercambio con expobladores locales que no habían tenido un vínculo con Parques Nacionales luego de la conformación del área protegida e, incluso, en su mayoría, que no habían regresado al espacio donde antiguamente había funcionado la estancia⁷. Sin embargo, la propuesta también ha presentado limitaciones, pues aquello que fue objeto de investigación y “preservación” abarcó solamente el periodo en que se desarrolló la vida en la estancia, es decir, desde el siglo XVIII hasta la creación del área protegida. Esto resulta llamativo porque dentro de lo que fue considerado patrimonio cultural no se incluyeron en el proyecto los grabados rupestres ni experiencias de quienes vivieron en ese territorio durante épocas previas al siglo XVIII.

El casco de la estancia⁸ se encuentra visiblemente deteriorado y no recibe –según palabras de los técnicos y técnicas encargados del patrimonio cultural– tratamiento adecuado para su conservación⁹. Retoman-

do la perspectiva de Stoler (2008), Gordillo (2018) define a las ruinas no como elementos del pasado, sino como parte de un proceso de “ruinación”, es decir, de destrucción que genera la ruina, vinculada con fuerzas económicas y políticas desplegadas. En este sentido, resulta interesante señalar que fueron la creación de la zona como parque nacional y la conformación de ese proyecto de conservación los factores que hicieron que la estancia y sus historias se reconfiguraran como ruinas a conservar y contemplar, y no a la inversa. Su materialidad –en constante transformación– nos habla de un lugar de ausencia, pero no de vacío. De ausencia de atención: tanto de los visitantes, que lo ven como una casa abandonada, como de las autoridades de APN.

En la actualidad, el Parque Nacional El Leoncito establece relaciones con ciertas instituciones en la localidad vecina de Barral, como la Municipalidad de Calingasta, establecimientos escolares, Gendarmería Nacional, entre otras. Además, mantiene relaciones con emprendimientos mineros, entre ellos, con el Proyecto El Pachón, un yacimiento binacional de cobre, ubicado a casi 100 km del parque, que funciona desde la década de 1960 en la región¹⁰. En Argentina, desde la década de 1990, el gobierno menemista promovió especialmente la megaminería o minería a “cielo abierto” y otorgó grandes beneficios económicos a estas empresas neoextractivistas. Dicha actividad, que se caracteriza por dinamitar grandes extensiones de montaña y utilizar importantes cantidades de agua para separar la roca del metal (Christel 2016), es materia de fuertes conflictos con varios sectores de la población debido al gran deterioro que genera al ambiente y al desarrollo de la vida. En San Juan, dada

la escasez de agua y la preponderancia que adquirió la minería como actividad económica, los conflictos han sido más resonantes. Paradójicamente, las facilidades y grandes beneficios otorgados a estas empresas desde aquel entonces corrieron en paralelo a las declaratorias nacionales de áreas protegidas en esta provincia, como es el caso analizado del Parque El Leoncito o el Parque San Guillermo, ubicado al norte.

En estos últimos años, los vínculos entre el proyecto minero El Pachón, la Estación Altura Cesco del Observatorio Félix Aguilar (OFA, UNSJ) y el Parque El Leoncito han tenido diversos recorridos. Por un lado, esta minera financia la visita de jóvenes de escuelas primarias del departamento de Calingasta al área protegida y a los observatorios en una jornada escolar. Esta actividad, que se denomina “Por un cielo sin contaminación”, cuenta con recursos¹¹ otorgados por dicha empresa para cubrir los costos del transporte y alimentos que requiere la visita, mientras que el observatorio y el parque ofrecen un recorrido a los alumnos, con charlas educativas y actividades que les permiten entender “dónde viven y ver de cerca de qué se trata el trabajo de un astrónomo, pero también de un guardaparque”¹². Pero además, durante el periodo 2015-2019, se nombró como intendente del parque a un exgerente de la filial sanjuanina de la empresa Xstrata Copper SA, del Proyecto Pachón. La interrelación con empresas mineras extractivistas y destructoras del ambiente resulta en principio contradictoria con una política de conservación, especialmente cuando se desea –como se señala en la ley– no contaminar el cielo. En este sentido, si bien la Ley Provincial N° 5.771/1987 prohíbe la actividad minera

a menos de 15 km del área astronómica, para evitar la contaminación atmosférica, la minería a cielo abierto conlleva una modificación y destrucción de recursos no renovables que afecta un área mucho más amplia que ese radio (Moscheni 2019). La vinculación con esta minera provocó desacuerdos entre algunos trabajadores del parque. A modo de ejemplo, uno de los técnicos –especialista en turismo, que desde hace años es un conocido activista local, defensor de “los bienes comunes, la naturaleza, la vida y los derechos humanos”¹³–, destaca que la actividad minera es contraria a los objetivos de conservación.

EL PARQUE NACIONAL Y EL TURISMO: RELATOS DEL ESPACIO

El Parque Nacional El Leoncito presenta dos propuestas turísticas. Una consiste en visitar los observatorios astronómicos que se encuentran al interior del área protegida, tanto de día, para conocer sus instalaciones, como por la noche, para realizar las observaciones del cielo a través de los telescopios¹⁴ (Figura 2). La otra propuesta consiste en recorrer el área protegida a través de sus senderos para practicar *trekking* o hacer uso de las instalaciones, como por ejemplo, la zona de camping.

Entre el cielo y la tierra hay un mundo a descubrir ...

CASLEO: un lugar en el desierto sanjuanino que cautiva e invita a un viaje por el Cosmos.

Desde éste lugar explicaremos el trabajo del científico junto a los increíbles paisajes de la noche, ambos en total armonía. Una experiencia inolvidable en un lugar único de Argentina.

Visitas Diurnas

El visitante conocerá el magnífico escenario natural donde se encuentra emplazado el observatorio y la cúpula principal que alberga al telescopio más grande de Argentina, y hablaremos sobre su funcionamiento.

Horarios de visitas diurnas (invierno y verano): de 10 a 12 y de 14.30 a 17.00hs.

Visitas Nocturnas

En este tour apreciaremos un cielo nuevo, que deja ver las maravillas del Cosmos, sorprendiendo a cada visitante con paisajes de la noche que sólo pueden encontrarse en El Leoncito.

El apasionante viaje por nuestro Universo, visitando estrellas, constelaciones y planetas a *ojo desnudo*, comienza en un mirador astronómico ubicado a *cielo abierto*. Luego, con la ayuda de un telescopio electrónico de 35 cm emplazado en el mismo mirador, nos internaremos en un cielo más profundo, más lejano, maravillándonos con cúmulos, nebulosas y galaxias.

Los grupos son reducidos y cuentan con atención personalizada de un guía especializado.

Contacto

La reserva para la visita nocturna se realiza a través nuestro y de prestadores turísticos de la ciudad de San Juan o Barreal.

Información y reservas de grupos y escuelas:
CASLEO. Tel: 0264-4213653 / 4273653
E-mail: visitas@casleo.gov.ar

Algunos consejos para tener en cuenta:

- Las noches de Luna Llena no son óptimas para la observación del cielo.
- El Telescopio 2,15 m. “Jorge Sahade” que se encuentra en la cúpula principal del CASLEO, es exclusivamente para uso científico.

Guanacos en el Parque Nacional El Leoncito

Vista panorámica del Complejo Astronómico

Telescopio reflector 2,15 m.

Telescopio MEADE de 35 cm para observación nocturna

Figura 2. Folleto Complejo Astronómico El Leoncito del año 2018. Fuente: <https://casleo.conicet.gov.ar>. Consultado el 9/04/2024.

Como explica Bertoncello (2012), los atractivos turísticos, lejos de ser inherentes a los espacios, resultan de procesos de construcción social de atracción. Estos implican seleccionar aquellos espacios que son considerados lugares atractivos e “imágenes representativas” de ellos, con el propósito de dotarlos de infraestructura y servicios para los visitantes. En esta selección y construcción se esconden los mecanismos que intervinieron en la elección, y se naturalizan positivamente ciertos aspectos como si estuviesen adscriptos a los lugares y los definieran en su totalidad (Bertoncello 2002).

En el caso de la APN, la mayor parte de las propuestas que organiza están orientadas a poner en valor la naturaleza, es decir, a explicar, dar a conocer y generar atracción sobre la flora y la fauna particular de la zona, entendidos como “atracción turística”. En general, resaltan y construyen una naturaleza prístina y no intervenida por agentes humanos, y esconden, en muchos casos, el rol de despojo que llevó adelante la institución. En el Parque Nacional El Leoncito ocurre una situación similar. Las actividades ofrecidas al turismo resaltan las particularidades ambientales y las características atmosféricas que impulsaron la instalación de los observatorios astronómicos en el lugar. Sin embargo, aunque de manera muy escueta, existen dos propuestas dirigidas al turismo que incluyen en su relato la presencia humana en el área. Esta selección está vinculada con la política cultural-patrimonial implementada, cuyo propósito estuvo centrado en indagar acerca del periodo de funcionamiento de la estancia y conservar aquellos lugares considerados relevantes para las familias trabajadoras que los habitaron y tuvieron que abandonarlos intempestiva-

mente con la creación del área protegida. Nos referimos a las propuestas del sendero interpretativo “Paisajes de Agua”¹⁵ y al audiovisual “Bajo los cielos de El Leoncito”, producido por APN en 2013 y emitido por la Televisión Pública Argentina.

El sendero denominado “Paisajes de Agua” está compuesto por trece carteles que guían el recorrido junto con un cartel de bienvenida. Los visitantes comienzan su camino a pie en el Rancho de los Ratonos –un puesto utilizado por los pobladores durante el siglo XIX– hasta llegar a la Cascada el Rincón realizando un circuito semicircular. El cartel de “Bienvenida” (Figura 3) invita a conocer el espacio cen-

Figura 3. Cartel de Bienvenida. Inicio del sendero Paisajes de Agua. Fuente: Programa Educación Ambiental y Comunicación. Dirección Regional Centro. Dirección Nacional de Conservación, APN.

trándose en cómo los “antiguos y actuales” habitantes han aprovechado el agua como recurso fundamental para vivir. Una vez que el visitante comienza el recorrido, llega a un puesto –o rancho, se lo denomina indistintamente– donde encuentra un segundo cartel, titulado “Este puesto no estaba solo”, que contiene dos imágenes – una antigua, que no indica periodo, y otra actual– a través de las cuales se informa que dicho “espacio perteneció a la estancia El Leoncito”, donde se realizaban actividades vinculadas al manejo de animales, y que los administradores empleaban baqueanos como trabajadores. Este cartel se centra en presentar las diferencias en el espacio: entre las prácticas del pasado, como

las actividades ganaderas, y el presente, las actividades de control de vigilancia de los guardaparques. La selección realizada en el guion resalta algunos de los distintos usos del espacio, pero omite describir el proceso de creación del área protegida y el impacto que tuvo dicho proceso en la vida de estos pobladores. Se trata de la única mención a la estancia El Leoncito que funcionaba en el parque.

El tercer cartel denominado “El agua que construyó este rancho” (Figura 4) está ubicado en el Rancho de los Ratones y describe las diferentes técnicas de construcción con tierra –adobe y tapia– consideradas “típicas” o “tradicionales” del lugar. A partir de imágenes ilustrativas, el visitante

Figura 4. Cartel 3. El agua que construyó este rancho. Fuente: Programa Educación Ambiental y Comunicación. Dirección Regional Centro. Dirección Nacional de Conservación, APN.

puede comprender el papel que ocupó el agua en la región para el desarrollo de este tipo de construcciones que aún perduran en la actualidad. A pocos metros se encuentra el cuarto cartel, cuyo título es “La senda de la vida” (Figura 5), en referencia a un camino de animales que utilizaban los trabajadores para llevar su ganado. En una de las fotografías se observa un grupo de niños en el patio de la casa de una de las familias, y en otra, un hombre intentando enlazar un animal con una soga.

Estos tres carteles hacen referencia a una parte del pasado, al periodo histórico en que los pobladores, antes de la creación del área protegida, trabajaron y habitaron en la estancia. A partir de la observación de ran-

chos y puestos, el guion reconstruye sintéticamente cómo estas familias de trabajadores se relacionaban con el agua, sin profundizar en las relaciones sociales, económicas y políticas que llevaron a producir esas construcciones o que tuvieron lugar en esos espacios. En los epígrafes de las fotografías se describen los objetos o estructuras que rodean a los y las turistas. Probablemente la ausencia de fechas o referencias cronológicas conduzca al visitante a imaginar una vida rural, lejana y pintoresca, que antecedió a los actuales pobladores del Valle de Calingasta y ya no tiene relación con sus modos de vida actuales.

En los próximos carteles, el guion toma otra dirección y, abandonando el énfasis en

La senda de la vida

Las familias que se ocupaban de la Estancia se ayudaban mutuamente, se encontraban en las “recogidas” para marcar los animales y en las esquilas. También hacían carreras para bolear a los suris.

A partir de aquí, caminaremos por una **antigua huella** de animales, por la cual transitaban los trabajadores del desierto arreando tropas.

Parque Nacional El Leoncito | Administración de Parques Nacionales

Figura 5. Cartel 4. La senda de la vida. Fuente: Programa Educación Ambiental y Comunicación. Dirección Regional Centro. Dirección Nacional de Conservación, APN.

la estancia o el pasado, se centra en resaltar la “naturaleza” del lugar. Se describen la flora, la fauna, los elementos del paisaje, como cascadas –entre otros–, vinculados con el tema central del sendero: el agua. Aun cuando el paisaje se presenta transformado por la “mano del hombre” a partir de la construcción de acequias o viviendas y de la plantación de determinados árboles exóticos, la concepción de la naturaleza presentada no integra la misma unidad con aquellos elementos sociales o culturales del paisaje. En efecto, la naturaleza se presenta aquí modificada por las “señales de nuestro paso” o nuestra “presencia escrita en la naturaleza”, pero nunca integrada en una misma entidad: lo natural y lo social.

Luego de recorrer el sendero donde están ubicados estos ocho carteles enfocados en los aspectos naturales del área protegida, el visitante llega a la última parada. Aquí la cartelería se titula: “Manos que trabajan” (Figura 6) y está conformada por dos fotografías, una muestra un arroyo o acequia con agua, y la otra, manos trabajando el barro. El texto informa brevemente al turista que “los pueblos que en tiempos remotos habitaron la región, realizaron recipientes con la greda depositada en la costa del arroyo”. Si bien este cartel es interesante porque recupera una práctica cultural característica en la zona como es la alfarería, deja de mencionar a qué momento del pasado hace referencia, lo que marca

Figura 6. Cartel 14. Manos que trabajan. Fuente: Programa Educación Ambiental y Comunicación. Dirección Regional Centro. Dirección Nacional de Conservación, APN.

cierta ruptura con los actuales pobladores del Valle de Calingasta.

Desde su diseño y construcción, la cartelería que acompaña el sendero sufrió algunas modificaciones. En general, cuando las estructuras de los carteles requieren ser reemplazadas por su mal estado a raíz de estar expuestas a la intemperie y temperaturas extremas, que varían de nevadas a calor y sequedad en verano, las áreas encargadas de educación ambiental revisan el guion antes de enviarlo a construir e instalarlo de nuevo en el camino. Una versión previa a este cartel, cuya última modificación fue en el año 2012, vinculaba a los “huarpes” como los practicantes de la alfarería e incluía un testimonio acerca de cómo lo hacían. La referencia a este pueblo estaba fuera de todo contexto temporal, no daba cuenta de las relaciones interétnicas asimétricas vividas en la región ni de los discursos y prácticas hegemónicas que los dieron por extinguidos; al respecto, resulta significativo el borramiento actual de cualquier tipo de alusión a este pueblo. Tanto la escasa y descontextualizada referencia a los huarpes en la cartelería anterior, como su total ausencia en la cartelería actual, se relacionan con la trayectoria vivida por este pueblo. El pueblo Huarpe ha sido considerado por la historiografía hegemónica de San Juan como “extinto” o desaparecido desde el siglo XVII, luego de la conquista española. La narrativa arqueológica de la zona y la escasa producción antropológica basada en trabajo de campo etnográfico contribuyeron a la reproducción de esta narrativa oficial de “extinción” indígena que, invocando cánones científicos, negó su existencia en el presente e, incluso, en ciertas fuentes que muestran sus prácticas culturales posteriores al siglo XVII (Escolar 2003). Como contrapartida, hace varias

décadas comenzó un proceso de autorreconocimiento y visibilización pública de los Huarpes que puso en jaque estas narrativas estatales y académicas, al reclamar por derechos vulnerados y experiencias de violencia vividas; entre ellos, derechos territoriales y la restitución de cuerpos que han estado en posesión y exhibición por diversas instituciones estatales (Escolar 2003, 2007; Jofré 2020).

Dentro del Parque El Leoncito, algunos trabajadores de la institución señalan acerca de compañeros que, si bien no hacen pública una autoadscripción Huarpe, la sostienen en privado o bien manifiestan que varios de ellos llevan adelante ciertas prácticas y saberes vinculados con modos de vida huarpe¹⁶. En tal sentido, la falta de reconocimiento de este pueblo en la construcción del espacio o su incorporación en pasados indefinidos y pobremente descritos resulta significativa y acorde con discursos y prácticas hegemónicas que tienen larga data.

El otro dispositivo turístico donde aparece alguna invocación a la presencia humana en el lugar es el audiovisual *Relatos de un naturalista. Bajo los cielos de El Leoncito*, elaborado por la Dirección de Interpretación y Extensión Ambiental de la APN en el año 2013, que está disponible en la página web¹⁷. El video tiene como protagonista a Mauricio Rumboll, reconocido naturalista y educador, recientemente fallecido. A lo largo de los 26 minutos que dura el cortometraje, Rumboll cuenta las condiciones ambientales particulares que impulsaron la creación del área protegida: el cielo limpio de contaminación lumínica, polvo y humo, en contraposición con los cielos urbanos. De forma didáctica, el video invita al espectador a conocer las diferentes especies de animales y plantas que habitan

dichos espacios, sus formas de adaptación y el aprovechamiento que algunos “lugareños” realizan del lugar. Con un énfasis en el aspecto “natural” del área protegida, explica la importancia de la conservación del cielo para el funcionamiento de los observatorios y el cuidado del agua como recurso necesario para todas las especies vivas. En suma, el video procura instalar una valoración positiva hacia la institución, al difundirla como promotora de la “conservación” de una naturaleza única, y de recursos escasos e incluso no renovables como, por ejemplo, del agua.

Sin embargo, en breves momentos, el presentador del video menciona algunos aspectos vinculados con la vida humana en el lugar. Por un lado, en los primeros minutos, el naturalista ingresa al casco de la estancia –actualmente cerrado al público por el mal estado de conservación– y relata: “Por suerte aún existen lugares en el mundo donde el cielo es diáfano y sin contaminación. El Parque Nacional El Leoncito es uno de ellos. Aquí las condiciones atmosféricas especiales favorecen la observación de los astros, lo que motivó la creación del área protegida, pero hay mucho más que justifica la conservación de este ambiente donde la vida enfrenta dificultades. Nos encontramos en la precordillera, al suroeste de la provincia de San Juan. Visitaremos uno de los observatorios astronómicos que se encuentran en el parque, en el camino descubriremos juntos los secretos de Leoncito. El parque ocupa las tierras de la que fue la estancia El Leoncito, dedicada a la cría de ganado. Su origen se remonta al siglo XVII. De aquellos tiempos de la colonia sobreviven los restos de un conjunto de construcciones, verdaderas reliquias que permitirán conocer algo del modo de vida que se desarrollaba en la es-

tancia, de allí su valor histórico y social” [minuto 2.28].

Y, luego de recorrer diversos sectores del parque acompañado de un guardaparque que le explica las diversas particularidades que tiene la flora y la fauna en el lugar, agrega:

“El Leoncito fue una vía de comunicación a lo largo de su historia, un paso a otras regiones, un lugar clave para el contrabando de ganado en tiempos coloniales. Estos viejos tendidos de telégrafo fueron testigos del pasado más reciente. Si retrocedemos algunos miles de años, grupos cazadores recolectores exploraron estos valles en busca de materias primas y comida. Aún existen vestigios de estos primeros moradores, numerosos grabados rupestres en lugares estratégicos del paisaje. Motivos de máscaras y figuras humanas se destacan entre otras de camélidos y saurios. Por su ubicación, podemos pensar en un uso social, económico y hasta simbólico del entorno” [minuto 13].

La mención de frases como “testigos del pasado” o “sobrevivencia de restos” otorgan una agencia a aquellas construcciones edilicias que se mantienen en pie desde hace varios siglos, e invisibilizan procesos históricos que produjeron su condición de “vestigios” o “reliquias” del pasado, como también las acciones de aquellos sujetos que incidieron en su mantenimiento o destrucción. Al invisibilizar esta vinculación, se evita preguntar qué sucedió con esos pobladores –indígenas y no indígenas– a lo largo del tiempo y a partir de la creación del área protegida. Así, mientras los aspectos culturales reducidos a materialidades o restos– construcciones, instalación del telégrafo o los grabados rupestres– se piensan como espacios derruidos y símbolos de atraso, la naturaleza –vinculada a lo no

intervenido con la acción “del hombre” – se presenta como aquello sorprendente, maravilloso y digno de observar. Y es que el relato continúa detallando los hábitos crepusculares de los animales para afrontar el calor y, hacia el final, vuelve a enfocarse en la importancia del cielo, para cerrar diciendo que “El Leoncito ofrece: naturaleza, historia, ciencia”.

Como se puede observar, sin establecer un recorrido histórico lineal, el relato se inicia en el periodo en que funcionó la estancia El Leoncito, que ubica al observador en un tiempo pasado. Probablemente este recorte fue seleccionado por la importancia visual que tiene el casco en la zona del parque visitada por los turistas y cercana al área de Informes al visitante. La incorporación de un naturalista –ajeno al parque y a la región– con conocimientos relativos a plantas y animales colabora, junto con el relato, en la construcción de la APN como un organismo que conserva, protege o cuida, sin profundizar en el accionar expulsivo de la institución al momento de la conformación del área protegida, en las contradicciones que supone su vinculación con el proyecto minero El Pachón, ni tampoco en las experiencias de las familias trabajadoras que vivieron en su interior y que fueron relevadas en el marco de la reciente política patrimonial impulsada por Parques Nacionales.

En efecto, ninguna de las dos propuestas contempla cómo los expobladores locales recuerdan el espacio antes de la conformación del área protegida ni las transformaciones espaciales que la llegada de la institución implicó.¹⁸ Muchos de ellos rememoran la llegada de la APN a la zona como “la parte fea” de la historia, cuando tuvieron que deshacerse de todo el ganado y de sus pertenencias en poco tiempo.

Suelen expresar que tenían otra libertad cuando vivían en la estancia y podían desarrollar actividades como la caza de guanacos, actualmente prohibida por la APN, el cuidado de su ganado, la circulación y el uso libre por distintos espacios para realizar fiestas o eventos comunitarios, etc. En ese sentido, describen a esa época con cierta nostalgia, y al espacio de la estancia, como un paraíso. Para aquellos que vendieron sus animales a muy bajo costo, el desalojo del espacio significó la pérdida de su vivienda, de su sustento económico, pero sobre todo, cambios rotundos en sus formas de vida. Algunos se mudaron a trabajar a Barreal, otros comenzaron a trabajar en comercios o bien otros consiguieron ingresar en otra estancia.

En las entrevistas emergen las actividades que formaban parte de su cotidianidad y que fueron prohibidas por la APN. Además de la caza de guanacos, mencionan prácticas pastoriles o trashumantes que coexistieron con el modelo de explotación capitalista de la estancia. En palabras de Enrique –expoblador de la Estancia: “[Fue] medio mal porque había que pensar a dónde íbamos a sacar, echar los animales ahí, cada uno tenía sus 30 animales, 40 animales vacunos y para cambiar el campo cuesta mucho para criarse, para criarlos para que se haga, adaptarlos al campo ¿ve? así que, nos costó mucho” (Entrevista a Enrique realizada por empleados del parque, 2013). “Después ya cuando se privó [de] la caza, ya no podíamos hacer nada. Solamente trabajar con los animales nomás. Ya no se podía. Cuando estaba la caza abierta sí, antes, pero hace tantos años ya que, cuando estaba la caza libre, ¿ve?” (Entrevista a Enrique, 2013).

Esto derivó en que algunos expobladores no participaran de los talleres y en-

trevistas desarrollados por el Proyecto de “Conservación de la Estancia El Leoncito”, especialmente aquellas personas que tenían mayor discrepancia, dolor y enojo con la creación del parque. Sus ausencias y rechazos imposibilitaron acceder a la forma en que ellos vivenciaban el funcionamiento de la estancia y los efectos de la creación de la reserva. Tal como describió un guardaparque local durante una reunión, “[Parques] desconoció el lugar, tuvo el peor desembarco, esto es un coletazo de todo eso. Las heridas siguen abiertas” (comunicación personal con Carlos, 2018).

Entre aquellos que sí aceptaron ser entrevistados o participar en talleres, muchos no volvieron al parque porque su ingreso estuvo prohibido durante el período en que funcionó como reserva o por carecer de recursos económicos para transportarse hasta allí, pero también, porque se sentían ajenos a un lugar que los había expulsado. En sus relatos manifestaban una imagen negativa del parque y del accionar de la institución, que respondía tanto a comentarios y opiniones que fueron circulando en la región sobre el estado en el que se encuentra hoy dicho espacio, como a la experiencia negativa vivida a partir de su creación.

Retomando a Lefebvre (1974), el espacio que ocupa el parque implica, contiene y disimula relaciones sociales y de poder, que los relatos que despliega el recorrido del “Sendero de agua” e incluso el video no hacen explícitos. Lejos de incluir estas miradas y las marcas en el paisaje que muestran que está conformado por relaciones de propiedad, de desigualdad e incluso de contradicciones vinculadas con su relación con emprendimientos extractivistas, las propuestas y discursos turísticos difundidos seleccionan y fijan espacios, objetos y

narrativas a partir de las cuales construir un guion que contiene importantes omisiones. Entre ellas, mientras se destaca la importancia del agua como “creadora” de estos paisajes, dadora de vida de la extensa biodiversidad que se encuentra en el área protegida, se borra la acción humana, especialmente, aquella que deriva de la lógica del sistema capitalista que impone determinados sentidos de lugar y destruye –como el caso de las mineras– el agua y la vida en el territorio.

A MODO DE CIERRE

A lo largo de este trabajo analicé cómo fue creado el Parque Nacional El Leoncito en un espacio que anteriormente funcionaba como una estancia agrícola-ganadera donde vivían y trabajaban varias familias. La conformación de esta área protegida implicó la suspensión de dichas actividades productivas y la expulsión de los trabajadores del espacio. Aunque ocurrió en un contexto histórico diferente y bajo otros objetivos, este accionar de Parques Nacionales guarda similitudes con los inicios de la institución, cuando, bajo el pretexto de proteger la naturaleza, desalojó a ciertos sectores de las poblaciones locales. En los años noventa del siglo XX, la creación de áreas protegidas como la Reserva Natural Estricta El Leoncito estuvo vinculada con un modelo económico neoliberal y con el incipiente auge de la globalización, en el que las áreas protegidas se incorporan al mercado como bienes de consumo, y se limita y prohíbe el acceso y el uso de los recursos a las poblaciones locales. No obstante, profesionales de las ciencias sociales y humanísticas, especialmente antropólogos dentro de la institución, comenzaron

a cuestionar este modelo de conservación. Al mismo tiempo, emergieron reclamos de poblaciones indígenas vinculadas a las áreas protegidas que demandaron mayor participación en la toma de decisiones respecto de dichos territorios. Esto impactó en la conformación de equipos de trabajo y programas que reconocieron y dieron cuenta de la complejidad inherente a la gestión de territorios y que reflexionaron sobre las acciones del organismo en las diversas áreas bajo su jurisdicción, que llevaron a proponer la inclusión de otro tipo de políticas, como las culturales.

Sin duda, el programa cultural de conservación de la estancia El Leoncito incidió en las políticas de difusión turística del parque. Si bien varios dispositivos focalizan principalmente en la naturaleza de la zona como un entorno prístino e independiente de la acción humana, el “Sendero Paisajes de Agua” y el video de difusión “Relatos de un naturalista” del parque, elaborados pocos años atrás, ponen de manifiesto la presencia humana, aunque con limitaciones. Se circunscriben al pasado reciente, relativo a prácticas agrícola-ganaderas del modelo hegemónico con que se identificó Argentina como nación, en detrimento de otros sectores o sujetos sociales, como los pueblos originarios. En una provincia como San Juan, donde el pueblo Huarpe ha sido considerado “extinto” o desaparecido desde el siglo XVII, luego de la conquista española, esta selección resulta sugerente.

Retomando a Corrigan y Sayer ([1985] 2007), entiendo que las propuestas turísticas que producen y transmiten esta visión del espacio, olvidando sujetos –entre ellos, pueblos indígenas que han vivido y siguen viviendo en la región– e, incluso, el desalojo impulsado por la institución conforman, sin duda, una manera más que tiene el Estado

de “hablar”. Asimismo, la falta de discusión de la relación con las empresas mineras extractivistas en los discursos turísticos forma parte de mecanismos usados por los organismos estatales para profundizar “un proyecto de normalizar, volver natural, parte ineludible de la vida, en una palabra ‘obvio’, aquello que es en realidad el conjunto de premisas ontológicas y epistemológicas de una forma particular e histórica de orden social” (Corrigan y Sayer [1985] 2007: 46) que permite legitimar la política conservacionista de la institución y esconder las contradicciones que en la actualidad la atraviesan.

NOTAS

¹ Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/institucional>. Consultado el 29 de septiembre de 2023.

² Por ejemplo, en el caso de la Patagonia, el Estado nacional “chilenizó” al mapuche, lo calificó como un “invasor extranjero” y llevó adelante una política de desalojo de esta población a través, entre otras formas, de la conformación de los parques nacionales (Crespo 2014).

³ Este escrito se enmarca en una investigación más amplia que realicé desde el año 2017 sobre las políticas patrimoniales y turísticas implementadas en este parque. Se trata de una investigación etnográfica que combina instancias de observación participante, la realización de entrevistas, talleres y charlas informales con expropiadores y empleados de la institución, el relevamiento del archivo de APN y de fuentes vinculadas con las políticas turísticas que allí se desarrollaban, etcétera.

⁴ La estancia El Leoncito pasó por diversos dueños y administradores del terreno en una línea continua desde la Merced Real, herederos de la familia Lucero y Hernández. De acuerdo con las investigaciones históricas, estos terrenos fueron utilizados durante muchos años por la familia Cano, sin títulos de propiedad y dominio. En 1821, don Mateo Cano y Ramírez solicitó al gobernador de San Juan, José Antonio Sánchez, el título de dominio absoluto del paraje El Leoncito en pago por los servicios prestados como coronel del Regimiento de

Caballería Miliciano en la campaña de San Martín. Un año después obtuvo la posesión legal de las tierras ocupadas por su familia desde hacía 45 años, y en 1851, cuando falleció, dejó el sector sur a su hijo, don Juan Agustín Cano. A partir de este momento, la propiedad sufrió una serie de modificaciones en sus límites como producto de sucesivas ventas, expropiaciones y herencias.

⁵ La estación astronómica se inauguró el 31 de marzo de 1965. En 1973, la Universidad de Columbia se retiró del proyecto, por lo cual años más tarde se firmó uno nuevo entre las Universidades Yale-San Juan y el Yale-Columbia Southern Obs, a partir del cual se lo renombró como Estación de Altura El Leoncito. En 1990, tras la celebración de sus 25 años de funcionamiento, el observatorio cambió nuevamente su nombre a “Dr. Carlos U. Cesco”, en honor a su primer director.

⁶ Esta perspectiva se plasmó en documentos institucionales como el Plan de Gestión para los Parques Nacionales, aprobado por Resolución N° 142/2001 y vigente hasta la actualidad, cuya finalidad es fijar las pautas, lineamientos y criterios para la gestión. Por otra parte, en el año 2001, el equipo de profesionales del área de Patrimonio Cultural elaboró un documento titulado “Política para la Conservación del Patrimonio Cultural en Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales de Argentina”. (Resolución N°115/2001). Dicho documento –donde se menciona por primera vez al Programa Manejo de Recursos Culturales– establece los principios, criterios y procedimientos que guiaron la práctica de manejo de recursos culturales. Recientemente fue actualizado en el documento denominado Política de Gestión del Patrimonio Cultural en la Administración de Parques Nacionales aprobado por Resolución N° 897/23.

⁷ Para una profundización sobre la política patrimonial implementada en el Parque El Leoncito, véase Galuchi (2022).

⁸ Además del casco de la estancia, el proyecto menciona otras construcciones, como puestos o casillas. Sin embargo, por su visibilidad y las técnicas de construcción utilizadas, el casco fue el único edificio a conservar.

⁹ La declaración de esta construcción edilicia como patrimonio cultural dio lugar a ciertos debates dentro y fuera de la institución. Mientras en el marco de esta política cultural se establecieron protocolos y elaboraron documentos específicos que respaldaban la protección de este espacio por su valor histórico cultural, algunos sectores de la institución y agentes externos a ella cues-

tionaron su declaración señalando que implicaría un alto costo y una compleja intervención para un edificio “no relevante” (Galuchi 2022).

¹⁰ Desde el año 2013, este proyecto forma parte de la empresa Glencore.

¹¹ Estos financiamientos constituyen una estrategia extractivista para legitimarse frente a quienes discuten la destrucción que llevan adelante del ambiente en la zona.

¹² Fuente: <https://www.diariodecuyo.com.ar/suplementos/Diez-anos-descubriendo-el-cielo-201811230132.html>. Consultado el 23 de diciembre de 2023.

¹³ Fuente: El gobierno de San Juan ha otorgado concesiones mineras en territorio mendocino [entrada de blog]. Yo tampoco me callo...! <http://federico-soria.blogspot.com>. Consultado el 23 de diciembre de 2023.

¹⁴ Este turismo denominado astroturismo es una tendencia mundial en los últimos años, impulsado por distintos organismos internacionales, como por ejemplo, la Fundación Starlight.

¹⁵ Como ya señalé, el agua es un bien escaso en esta provincia. De ahí la importancia de resaltarlo en la propuesta de difusión turística del parque.

¹⁶ Hasta la fecha, ninguno de los expobladores o pobladoras entrevistados manifestó públicamente ser descendiente de indígenas, ni hicieron referencia a que otras familias lo fuesen.

¹⁷ El video está disponible en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=rjTH9bEX1xM>. Consultado el 17 de septiembre de 2023.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Dra. Carolina Crespo por las lecturas y comentarios realizados en el proceso de elaboración de este artículo y por su acompañamiento en el proceso de investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- Bertoncello, R. 2002. Turismo y territorio. Otras prácticas, otras miradas. *Aportes y transferencias* 6 (2), 29-50.
- Bertoncello, R. 2012. Los imaginarios de espacios dis-

- tantes a partir del turismo. En *Geografías de lo imaginario*, compilado por Lindón, A y D. Hiernaux (pp. 211-227). México: Anthropos.
- Bessera, E. 2008. *Políticas de Estado en la Norpatagonia Andina. Parques Nacionales, desarrollo turístico y consolidación de la frontera. El caso de San Carlos de Bariloche (1934-1955)*. Tesis de Licenciatura inédita. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén.
- Christel, L. G. 2016. *Resistencias sociales y legislaciones mineras en las provincias argentinas: los casos de Mendoza, Córdoba, Catamarca y San Juan (2003-2009)*. Tesis doctoral. Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. Disponible en Repositorio CONICET. Consultado el...<http://hdl.handle.net/11336/83056>.
- Corrigan, P. y D. Sayer. [1985] 2007. El gran arco. La formación del Estado inglés como revolución cultural. En *Antropología del Estado: Dominación y prácticas contestatarias en América Latina: 37-115*, compilado por Lagos, M. L. y P. Calla. PNUD Bolivia, La Paz.
- Crespo, C. 2014. Memorias de silencios en el marco de reclamos étnico-territoriales. Experiencias de despojo y violencia en la primera mitad del siglo XX en el Parque Nacional Lago Puelo (Patagonia, Argentina). *Cuicuilco* 21 (61):165-187.
- Crespo, C. 2017. Contornos de lo decible, exhibible y pensable. Los pueblos originarios en las políticas turístico-culturales en el noroeste de Chubut (Patagonia Argentina). *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 15 (3):533-544.
- Crespo, C. 2022. The secrets of the "Forest": Tourist images of Puerto Patriada (Argentine Patagonia). *RIAT: Revista Interamericana de Medioambiente y Turismo* 18 (1):26-39.
- Díaz, R. 1997. El caso del Parque Nacional Lanín como estrategia de ocupación y control del territorio de los Pueblos Originarios. Una perspectiva histórica. *Centro Interdisciplinario de Ciencias Etnolingüísticas y Antropológico-Sociales* 6:115-126.
- Díaz, R. 2002. Estrategias de ocupación y control de territorio del pueblo originario mapuche: el caso del Parque Nacional Lanín desde una perspectiva histórica. *Documento base para el proyecto CLASPO-Sub red Indígena-Neuquén*. Center for Latin American Social Policy, Austin.
- Diegues, A. 2000. *El mito moderno de la naturaleza intocada*. Abya Yala, Quito.
- Escolar, D. 2003. Arqueólogos y Brujos: La disputa por la imaginación histórica en la etnógenes huarpe. *Relaciones de la Sociedad de Antropología* 28:23-43.
- Escolar, D. 2007. *Los dones étnicos de la Nación: identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina*. Prometeo, Buenos Aires.
- Ferrero, B. 2014. Conservación y comunidades: una introducción. *Avá. Revista de Antropología* 24:11-33.
- Ferrero, B. 2018. Tras una definición de las áreas protegidas: Apuntes sobre la conservación de la naturaleza en Argentina. *Revista Universitaria de Geografía* 27 (1):99-117.
- Fueyo Gutiérrez, A. 2002. *De exóticos paraísos y miserias diversas. Publicidad y (re) construcción del imaginario colectivo sobre el Sur*. Icaria, Barcelona.
- Galuchi, J. 2022. *Entre el cielo y la tierra. Una mirada antropológica de la gestión del patrimonio cultural en el Parque Nacional El Leoncito (San Juan, Argentina)*. Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Consultado el 9 de diciembre de 2023. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16603>
- Gordillo, G. 2018. *Los escombros del progreso. Ciudades perdidas, estaciones abandonadas, soja, y deforestación en el norte argentino*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Hiernaux, D. 2002. Turismo e imaginarios. *Cuaderno de Ciencias Sociales* 123:7-32.
- Hiernaux, D. 2015. Fantasías, sueños e imaginarios del turismo contemporáneo. En *Turismo, sociedad y territorio: una lectura crítica. Libro homenaje a Manuel Rodríguez Woog (1957-2015)*: compilado por Hiernaux, D., 65-96, Universidad Autónoma de Querétaro, México.
- Jofré, I. C. 2020. Cuerpos/as que duelen. Cosmopolítica y violencia sobre cuerpos/as indígenas reclamados como ancestros/as warpes. *Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas* 9 (17):73-100. Consultado el 10 de enero de 2024. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/articulo/view/28908/30571>
- Kaltmeier, O. 2022. *Parques nacionales argentinos. Una historia de conservación y colonización de la naturaleza*. UNSAM Edita, Buenos Aires.
- Lefebvre, H. 1974. La producción del espacio. *Papers: Revista de Sociología* 3:219-229.
- Massey, D. 2000. Entanglements of Power: reflections. En *Entanglements of power: geographies of domination/ resistance: 279-286*, editado por Paddison, R., C. Philo, P. Routledge y J. Sharp. Routledge, Londres.
- Massey, D. 2005. *For space*. Sage, Londres.
- Massey, D. 2007. Imaginando a globalização: geome-

- trias de poder de tempo-espazo. *Revista Discente Expressões Geográficas. Florianópolis-SC* 3 (5):142-155.
- Massey, D. 2009. Concepts of space and power in theory and in political practice. *Documents d'anàlisi geogràfica* 55:15-26.
- Molinari, R. 2018. Del "chenque" que cuenta la gente a la gestión del patrimonio cultural del Parque Nacional Lihué Calel. En *El sitio Chenque I, un cementerio prehispánico en la Pampa occidental: estilo de vida e interacciones culturales de cazadores-recolectores del Cono Sur americano*: 49-74, editado por Berón, M. A. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Moscheni, M. 2019. La minería y el desarrollo insostenible. El estudio de caso en San Juan, Argentina. *Problemas del desarrollo* 50 (196):113-138.
- Navarro Floria, P. 2002. El desierto y la cuestión del territorio en el discurso político argentino sobre la frontera Sur. *Revista Complutense de Historia de América* 28:139-168.
- Navarro Floria, P. 2008. El proceso de construcción social de la región del Nahuel Huapi en la práctica simbólica y material de Exequiel Bustillo (1934-1944). *Revista Pilquen. Sección Ciencias Sociales* 10 (1):1-14.
- Pereiro Pérez, X. 2012. El turismo indígena Guna (Panamá): Imaginarios y regímenes de mentira de las guías turísticas internacionales. *Estudios y perspectivas en Turismo* 21 (4):945-962.
- Pérez, A. 2008. ¿El Parque Nacional Nahuel Huapi como un factor económico? *III Jornadas de Historia de la Patagonia*: 1-13. Bariloche.
- Pérez Winter, C. 2017. Patrimonio y procesos de patrimonialización en dos "pueblos" de la provincia de Buenos Aires (Argentina). *RUNA, archivo para las ciencias del hombre* 38 (2):91-92.
- Piglia, M. 2012. En torno a los Parques Nacionales: primeras experiencias de una política turística nacional centralizada en la Argentina (1934-1950). *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural* 10 (1):61-73.
- Schenkel, E. N. 2022. El desarrollo de destinos turísticos a partir de áreas naturales protegidas en Argentina: un análisis territorial de las políticas de valorización turística. *Revista Reflexiones* 103 (1):1-24.
- Stoler, A. L. 2008. Imperial debris: reflections on ruins and ruination. *Cultural anthropology* 23 (2):191-219.
- Trentini, F. 2009. *Relaciones Interétnicas y Políticas Estatales en el Departamento Los Lagos, Provincia de Neuquén*. Tesis de licenciatura inédita. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Trentini, F. 2015. *Pueblos indígenas y áreas protegidas: procesos de construcción de identidades y territorialidades en el co-manejo del Parque Nacional Nahuel Huapi*. Tesis de Doctorado inédita. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Urry, J. 2001. La mirada del turista. *Turismo y patrimonio* 3:51-66.
- Urry, J. 2002. *The Tourist Gaze*. Sage, Londres.
- Valverde, S. 2010. "Seríamos el espejo de lo que es Villa Pehuenia": Análisis comparativo-regional de los conflictos territoriales del pueblo mapuche en áreas turísticas de la provincia de Neuquén. *RUNA, archivo para las ciencias del hombre* 31 (1):31-48.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Ley Nacional N° 25.656 de 2022. Cesión de la jurisdicción "El Leoncito".

Decreto Nacional N° 46 de 1994. Creación de la Reserva Natural Estricta El Leoncito.

LEYES DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Ley Provincial N° 5771 de 1987. Se regula la protección de la calidad del cielo en las inmediaciones del Complejo Astronómico 'El Leoncito'.

INFORMES MATERIAL CONSULTADO

APN. 2001. Reglamento para la Conservación de Patrimonio Cultural en jurisdicción de APN. Resolución Int. N° 115/2001.

APN. 2001. Política de Manejo de Recursos Culturales. Resolución Int. N° 115/2001.

APN. 2014. Proyecto Conservación de la Estancia El Leoncito. Dirección Nacional de Conservación.

APN 2023. Política de Gestión del Patrimonio Cultural en la Administración de Parques Nacionales. Resolución Int. N° 897/2023.